

СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ

Аллашова Шийриной Турсынбаевна

Ташкентский государственный юридический университет

Преподаватель кафедры «Теория государства и права»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032818>

Семейно-бытовое насилие — это социальное явление, представляющее собой умышленное и систематическое воздействие одного члена семьи на другого с целью подчинения или причинения вреда. В современном обществе семейно-бытовое насилие рассматривается не только как личная проблема внутри семьи, но и как серьёзное нарушение прав человека, требующее правового и социального вмешательства.

Что же такое семейно-бытовое насилие? Под семейным насилием понимается в какой бы то ни было форме выраженное принуждение конкретной личности, находящейся в единокровных, родственных или брачных отношениях с субъектом насилия.

Семейные отношения, как правило, представляют собой общепринятые бытовые связи между членами семьи, которые характеризуются не только родственными узами, но и особыми формами взаимодействия внутри семьи.

В широком смысле семейное насилие можно понимать, как преднамеренные действия, направленные на контроль или применение силы к жертве, обычно женщине (с которой агрессор состоит или состоял в близких отношениях), пожилому человеку или детям (с которыми он живёт или жил совместно).

С учетом изложенного можно заключить, что семейно-бытовое насилие, как правило, проявляется в виде многократного применения силы одним из членов семьи по отношению к другому или другим, угроз её применения, а также любого давления, которое ограничивает права и свободы других членов семьи. Это также включает случаи, когда один член семьи сводит к минимуму возможные действия другого, мотивируя это бытовыми и семейными, но не производственными, обстоятельствами.

Семейно-бытовое насилие может проявляться в различных формах. Основные виды семейного насилия включают:

- 1) **физическое насилие**, которое включает телесные повреждения, побои, удары, удушение и любые другие действия, наносящие физический вред или создающие угрозу здоровью и жизни жертвы;
- 2) **психологическое (эмоциональное) насилие**, которое проявляется через унижения, оскорбления, угрозы, манипуляции, запугивание и постоянные обвинения. Этот вид насилия направлен на подавление личности жертвы и формирование у неё чувства страха и зависимости;
- 3) **экономическое насилие**, которое предполагает контроль финансовых ресурсов жертвы, ограничение доступа к деньгам, запрещение работать или учиться, лишение основных средств к существованию и другие способы манипуляции через финансовую зависимость;

4) **сексуальное насилие**, которое включает любые принудительные действия сексуального характера, совершаемые без согласия партнёра, а также сексуальные унижения и издевательства, направленные на подавление или подчинение жертвы;

5) **социальное насилие**, которое выражается в контроле социальных контактов жертвы, ограничении общения с друзьями и родственниками, запрете на взаимодействие с окружающими, что приводит к изоляции и чувству одиночества у пострадавшего.

Эти виды насилия могут проявляться по отдельности или в комплексе, что усиливает их воздействие и часто приводит к долгосрочным негативным последствиям для жертвы.

Таким образом, под семейно-бытовым насилием мы можем понимать системное эмоционально-психологическое, физическое, сексуальное воздействие или принуждение, а также экономическое ущемление или ограничение, осуществляемое одними членами семьи над другими, для достижения своих целей¹.

Причины совершения преступлений в форме семейно-бытового насилия являются комплексными и разнообразными. Они могут варьироваться в зависимости от индивидуальных, социальных и культурных факторов. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, одной из причин выступают **социальные и культурные факторы**. Так, традиционные гендерные роли в обществах, где традиционно считается, что мужчина должен быть доминирующим, а женщина — подчинённой, могут способствовать оправданию насилия как способа поддержания контроля и власти. Часто у женщины может не быть места куда можно пойти. Из-за финансового положения, ей может быть трудно содержать себя и детей. Унижение и стыд, испытываемые ею из-за насилия, а также, страх в том, что друзья, семья и община обвинят её в провоцировании насилия удерживают женщину от прекращения отношений с обидчиком.

Во-вторых, это **психологические факторы**, психологическая декомпенсация в результате внешних воздействий, превышающих пределы личностной устойчивости индивидов, вынуждает некоторых из них искать заместительной компенсации своей неудовлетворенности дома, на работе, в общественной жизни, самоутверждаясь за счет более слабых, неспособных дать отпор и защитить себя².

В-третьих, **экономические факторы**, которые проявляются в финансовой зависимости и контроле над ресурсами. Экономические трудности и отсутствие независимого дохода могут создавать напряжённость в семье, что провоцирует конфликты и насилие. Один из партнёров может использовать экономические ресурсы для манипуляций и контроля другого, что приводит к экономическому насилию.

¹ См.: Семейно-бытовое насилие: понятие, виды, причины. УДК 343.971-058.8(470). И.Д.Бадамшин, Ф.Ф.Набиев. Электронный ресурс. Режим доступа: [file:///C:/Users/HP/Downloads/semeyno-bytovoe-nasilie-ponyatie-vidy-prichiny%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/semeyno-bytovoe-nasilie-ponyatie-vidy-prichiny%20(2).pdf)

² См.: Овсянникова Я.А. Социально-психологические факторы, детерминирующие возникновение насилия в семье // Коченовские чтения «Психология и право в современной России». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://psyjournals.ru/nonserialpublications/kochteniya1/contents/55169>

В-четвертых, немаловажное значение имеет **стресс и давление**. Неразрешённые конфликты, недовольство в отношениях и плохая коммуникация могут приводить к насилию, а проблемы на работе, финансовые затруднения или другие стрессовые факторы могут усиливать уровень напряжения и способствовать возникновению насилия.

В-пятых, вредное воздействие **алкоголя и наркотиков**. Лица, имеющие наркотическую или алкогольную зависимость, примерно в 6-7 раз больше склонны к использованию физической силы в отношении членов своей семьи. Такая форма поведения связана с потерей человеком самоконтроля, поэтому часто проблемы решаются насильственными методами.

Понимание причин совершения семейно-бытового насилия имеет важное значение для разработки эффективных мер по его предотвращению и оказанию поддержки жертвам. Комплексный подход, включающий изменения в культурных нормах, повышение уровня образования, улучшение экономических условий и предоставление социальной поддержки, может существенно снизить уровень насилия в семье.

В заключение отметим, что причины возникновения семейного насилия весьма разнообразны. В целом, подобные негативные явления и девиантное поведение чаще всего зарождаются именно в сфере семейных или бытовых отношений и там же проявляются наиболее остро. На этой основе и формируются семейно-бытовые конфликты, которые могут перерасти в акты насилия.

References:

1. Семейно-бытовое насилие: понятие, виды, причины. УДК 343.971-058.8(470). И.Д.Бадамшин, Ф.Ф.Набиев. Электронный ресурс. Режим доступа: [file:///C:/Users/HP/Downloads/semeyno-bytovoe-nasilie-ponyatie-vidy-prichiny%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/semeyno-bytovoe-nasilie-ponyatie-vidy-prichiny%20(2).pdf)
2. Овсянникова Я.А. Социально-психологические факторы, детерминирующие возникновение насилия в семье // Коченовские чтения «Психология и право в современной России». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://psyjournals.ru/nonserialpublications/kochteniya1/contents/55169>